

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9662146/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 46/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: desahogo18marzo.pdf, Tamaño: 144765 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

18/03/2024 12:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11401746/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de octubre del dos mil veinticinco

Hora de envío: 11:47 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INSTRUCCION OCC 101025.pdf, Tamaño: 307885 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/10/2025 11:47

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11639171/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de noviembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 22:54 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO MP.pdf, Tamaño: 72458 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

11/14/2025 22:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10094000/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:00 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.pdf, Tamaño: 21031 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/05/2024 19:00

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11523862/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintisiete de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 05:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo papa.pdf, Tamaño: 275349 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: prueba scjn.pdf, Tamaño: 167199 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/27/2025 05:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de
Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 09:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10072089/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:01 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 15 URGENTE DE VIDA O MUERTE.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO 15.pdf, Tamaño: 20313 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/05/2024 01:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9499699/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:54 tiempo del centro

Observaciones:

urgente en terminos del artículo 15 de la ley de amparo.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: queja complementaria.pdf, Tamaño: 31078 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

29/02/2024 07:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 4844886/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 02:38 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Solicitud al Juez.pdf, Tamaño: 1101681 bytes.

Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

12/04/2023 02:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 10794602/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *uno de agosto del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 09:42 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: PROSCJNDIG01.pdf, Tamaño: 3951901 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

8/1/2025 09:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Boca del Río

Folio de registro: 6429206/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de enero del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 23:10 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPINBOCA.pdf, Tamaño: 1029580 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/01/2024 23:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11487421/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiuno de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:59 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCONFORMIDAD BUENA PARA EDITAR.pdf, Tamaño: 4396543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/21/2025 23:59

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11505761/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintitres de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 11:15 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Promocion264793.pdf, Tamaño: 4192974 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion264792.pdf, Tamaño: 4404290 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion264791.pdf, Tamaño: 307938 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: AcuseEnvioPromo26479.pdf, Tamaño: 28522 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/23/2025 11:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 7890040/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *uno de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:44 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: policia estatal2.pdf, Tamaño: 39796 bytes.

Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

01/08/2024 23:44

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vistos, el oficio de cuenta y anexo, recibidos a través del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por su artículo 2° de la Ley de Amparo, AGRÉGUENSE para que obren como corresponda en el presente asunto. Cobra aplicación a lo an...

Fecha del acuerdo:	12/11/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	13/11/2025
Fecha notificación:	14/11/2025
Hora de notificación:	15:56

La notificación realizada el 14/11/2025 a las 15:56 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13972057/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENUNCIA 17 9 DE OCTUVBRE.pdf, Tamaño: 3997955 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13239043/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 866/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:21 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 11413416/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 00:29 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 00:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con
Correspondencia Común: residencia en Celaya

Folio de registro: 11413429/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 01:15 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA121025B.pdf, Tamaño: 165543 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: PROMOCION2627X.pdf, Tamaño: 8191971 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 01:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7343662/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 355/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinte de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 08:57 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ULTIMO QUE HAGO.pdf, Tamaño: 990173 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

20/04/2023 08:57

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238854/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:07 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con
Correspondencia Común: Residencia en Nezahualcoyotl

Folio de registro: 8202266/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 16:23 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: andy.pdf, Tamaño: 63395 bytes.

Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 16:23

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del
Correspondencia Común: Séptimo Circuito, con Residencia en Boca del Río, Veracruz

Folio de registro: 11413437/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:33 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 4155650/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 07:46 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tribunal.pdf, Tamaño: 651409 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/10/2022 07:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del
Correspondencia Común: Segundo Circuito

Folio de registro: 11413443/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:42 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del
Correspondencia Común: Segundo Circuito

Folio de registro: 11413419/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 00:38 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: PROMOCION2627X.pdf, Tamaño: 8191971 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 00:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de
Correspondencia Común: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito

Folio de registro: 11413424/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 01:04 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 01:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 11413441/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:39 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:39

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 11617990/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *once de noviembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 22:57 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCONFORMIDAD.pdf, Tamaño: 466659 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: nulidades documentos y notificaciones.pdf, Tamaño: 4078477 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: RECUSAMIENTO TRIBUNAL LABORAL.pdf, Tamaño: 3922998 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

11/11/2025 22:57

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10096670/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 04:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 5719 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 04:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 6252929/2022

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 148/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecinueve de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 07:25 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: PNT QUEJA.pdf, Tamaño: 4194208 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

19/10/2022 07:25

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11010584/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dos de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 22:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPESTADOMEXICO.pdf, Tamaño: 3993988 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

02/10/2024 22:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Boca del Río

Folio de registro: 11413406/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 00:06 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 00:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11008172/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dos de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:17 tiempo del centro

Observaciones:

en terminos del artículo 15 de la ley de amparo

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: corte.pdf, Tamaño: 18570 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

02/10/2024 07:17

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 14277087/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1066/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de noviembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:58 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Extrano.pdf, Tamaño: 20337 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/11/2025 23:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10994258/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinticuatro de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:08 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: contestacion del informe.pdf, Tamaño: 38546 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

24/09/2024 01:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7318053/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecisiete de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 18:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: NO PUEDE FALLAR.pdf, Tamaño: 116471 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2879 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

17/04/2023 18:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7294681/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 13:58 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: causa de pedir.pdf, Tamaño: 241633 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 13:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 6252918/2022

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 148/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecinueve de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 07:09 tiempo del centro

Observaciones:

el archivo original como es mas pesado no se sube

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSERECREV.pdf, Tamaño: 60558 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: IVAIREV44132022III.pdf, Tamaño: 925269 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

19/10/2022 07:09

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 6420128/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de enero del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:56 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: POLICIA.pdf, Tamaño: 1129874 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/01/2024 09:56

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México

Folio de registro: 11413427/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 01:12 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: PROMOCION2627X.pdf, Tamaño: 8191971 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 01:12

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 14322776/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de noviembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 12:33 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCONFORMIDAD AL JUEZ.pdf, Tamaño: 466438 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

12/11/2025 12:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Folio: 13238898/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 288/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:10 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California
Correspondencia Común: Norte con Residencia en Ensenada Baja California

Folio de registro: 11413423/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 01:02 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA121025B.pdf, Tamaño: 165543 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 01:02

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del
Correspondencia Común: Segundo Circuito

Folio de registro: 11413446/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:46 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con
Correspondencia Común: Residencia en Nezahualcoyotl

Folio de registro: 11413420/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 00:40 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 00:40

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 14318870/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de noviembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:01 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: nulidades documentos .pdf, Tamaño: 4160033 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

12/11/2025 02:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10871051/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:41 tiempo del centro

Observaciones:

Desahogo de prevención.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: prevencion2.pdf, Tamaño: 197022 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/08/2024 23:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11512602/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintisiete de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 10:00 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: JUICIO 785.pdf, Tamaño: 1757033 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

27/12/2024 10:00

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10934528/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiseis de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 22:23 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: dompoliciaest.pdf, Tamaño: 100565 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

26/08/2024 22:23

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11287839/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiseis de noviembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 22:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: contestacionacuerdo4.pdf, Tamaño: 1651029 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

26/11/2024 22:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 14318869/2025

Tipo de asunto: Comunicaciones Oficiales Recibidas

Número de expediente: 387/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de noviembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 01:58 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: nulidades documentos .pdf, Tamaño: 4160033 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

12/11/2025 01:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11512095/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiseis de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:47 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: PREVEN26DIC.pdf, Tamaño: 17684 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

26/12/2024 23:47

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8389806/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 08:22 tiempo del centro

Observaciones:

<https://studio.youtube.com/video/Rz2kwD9wU94/edit>

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ULTIMO TIRO.pdf, Tamaño: 797024 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2427 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/09/2023 08:22

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290676/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:06 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ASUNTOS Varios promocion.pdf, Tamaño: 17888 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8436199/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinte de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 23:32 tiempo del centro

Observaciones:

CUMPLIENDO CON EL ACUERDO

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA ULTIMATE.pdf, Tamaño: 17188049 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

20/09/2023 23:32

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 6445516/2022

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 1109/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintidos de noviembre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Apercibimiento.pdf, Tamaño: 44033 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11018166/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 217141 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/10/2024 19:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 11007005/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 186/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 18:25 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REPETICION DEL ACTO RECLAMADO.pdf, Tamaño: 23611 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 18:25

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7364822/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 355/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinticuatro de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 04:25 tiempo del centro

Observaciones:

le pido un par de días para organizar el asunto pero dada mi urgencia y mi estado de salud envio así para su conocimiento.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO A LA SCJN.pdf, Tamaño: 4062623 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 4539 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

24/04/2023 04:25

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10165483/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 186/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:49 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO (ENVIO EVIDENCIA DE LA COPIA QUE MANDE COMO PRUEBA A LA SCJN)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:49

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8441307/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiuno de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 14:48 tiempo del centro

Observaciones:

ANEXO PRUEBAS

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSEDINCONFORMIDAD.pdf, Tamaño: 67895 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: EstadodeCuenta.pdf, Tamaño: 194275 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TESIS.pdf, Tamaño: 3863516 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: UNIDOS 2.pdf, Tamaño: 2894917 bytes.

Type: application/pdf.

RECIBIDO

21/09/2023 14:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con
Correspondencia Común: Residencia en Nezahualcoyotl

Folio de registro: 11413444/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:44 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:44

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 14004564/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:59 tiempo del centro

Observaciones:

RELACION AL JUICIO RADICADO EN EL SISTEMA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CON FOLIO DE EXPEDIENTE ELECTRONICO EN FORMACION NO. 3724/2025

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 03 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 106452 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: ACUERDO DENUNCIA Y ACUSE JUEZ 17.pdf, Tamaño: 4805349 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: ACUSES LOCOS.pdf, Tamaño: 1994488 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/10/2025 23:59

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Boca del Río

Folio de registro: 11413435/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:29 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238873/2025

Tipo de asunto: Repetición del Acto Reclamado

Número de expediente: 4/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:08 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10084742/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: ocho de mayo del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 01:47 tiempo del centro

Observaciones:

DEMANDA QUE IMPLICA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, ACTOS PROHIBIDOS POR EL ART. 22 CONSTITUCIONAL Y QUE HAGO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO PUES INCLUYE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO CIRCUITO.pdf, Tamaño: 17244 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/05/2024 01:47

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8531507/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *tres de octubre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 23:58 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: QUEJA DE AMPAROs.pdf, Tamaño: 40310 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

03/10/2023 23:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.

Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	04:33 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha de notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10072089/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:01 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 15 URGENTE DE VIDA O MUERTE.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO 15.pdf, Tamaño: 20313 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/05/2024 01:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10135191/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:29 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 8 CONSTITUCIONAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN pues precenta multiples vicios rogando hacerme llegar notificación de enterado.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	
ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.	
Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	16:33

La notificación realizada el 08/05/2024 a las 16:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	1111/2025
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista, la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio 24725/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto*****, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo promovida por***** y su aclaración, así como la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la que declaró su legal i...

Fecha del acuerdo:	18/09/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2025
Fecha de notificación:	23/09/2025
Hora de notificación:	01:25 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9499699/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:54 tiempo del centro

Observaciones:

urgente en terminos del artículo 15 de la ley de amparo.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: queja complementaria.pdf, Tamaño: 31078 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

29/02/2024 07:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de
Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 09:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10094000/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:00 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.pdf, Tamaño: 21031 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/05/2024 19:00

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9662146/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 46/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: desahogo18marzo.pdf, Tamaño: 144765 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

18/03/2024 12:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente *****, signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha de notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1070/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Vista la demanda de amparo presenta a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho; fórmese expediente electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 1070/2024-3. PREVENCIÓN Previo acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión o no de la demanda que se analiza, con fundamento en los artículos 108, fracción I, II, III y IV, 110, 112 y 114, fac...

Fecha del acuerdo: 30/09/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 02/10/2024
Fecha notificación: 02/10/2024
Hora de notificación: 09:44

La notificación realizada el 02/10/2024 a las 09:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1070/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Téngase por recibido el escrito de cuenta cuyo registro es el 24782, signado por el quejoso **** con el cual, pretende desahogar la prevención formulada por auto de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro*****
a) Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, en el término de cinco días concedido, el quejoso deberá precisar de manera clara y concreta los aspectos siguientes: - Qué es lo que en concreto desea promover...

Fecha del acuerdo: 02/10/2024

Fecha de publicación del acuerdo: 03/10/2024

Fecha notificación: 03/10/2024

Hora de notificación: 10:03

La notificación realizada el 03/10/2024 a las 10:03 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1070/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Téngase por recibido el escrito firmado vía electrónica, registrado con el número de promoción 24803, enviado por el quejoso**
con el cual, pretende desahogar la prevención formulada por auto de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro; y, al respecto, realiza diversos señalamientos con la finalidad de desahogar la misma; sin embargo, atento a las propias manifestaciones vertidas por el agraviado en su escrito inicial, así como en sus escritos de desahogo, este Juzgado F...

Fecha del acuerdo: 04/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 07/10/2024
Fecha notificación: 07/10/2024
Hora de notificación: 09:15

La notificación realizada el 07/10/2024 a las 09:15 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1070/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Téngase por recibido el escrito firmado vía electrónica, registrado con el número de promoción 24840, enviado por el quejoso **** a través del cual, realiza diversas manifestaciones en relación al escrito inicial presentado ante este Juzgado Federal; asimismo, pretende señalar cuáles son los actos reclamados, pretendiendo que con dichas manifestaciones se realice un pronunciamiento respecto a dicho libelo inicial; por tanto, se acuerda: En atención a que mediante proveído de cuatro de octubre d...

Fecha del acuerdo: 10/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 11/10/2024
Fecha notificación: 11/10/2024
Hora de notificación: 10:37

La notificación realizada el 11/10/2024 a las 10:37 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de
México, con residencia en Toluca

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 673/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:

I. Cambio de denominación. Se hace la precisión de que por Acuerdo General 20/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de treinta de septiembre pasado, se determinó que a partir del uno de octubre del año en curso, este juzgado tiene la denominación siguiente: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca. Asignación de número de expediente. En atención al cambio de denominación indicado, se precisa que el nú...

Fecha del acuerdo: 05/11/2024
**Fecha de publicación del
acuerdo:** 06/11/2024
Fecha notificación: 07/11/2024
Hora de notificación: 01:41

La notificación realizada el 07/11/2024 a las 01:41 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1162/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

al de la Federación. Doy fe. Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por derecho propio, contra actos de Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, la cual, fue remitida por conocimiento previo, procedente del Juzgado Decimooctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; por lo tanto, se ordena formar el expediente respe...

Fecha del acuerdo: 09/12/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 10/12/2024
Fecha notificación: 11/12/2024
Hora de notificación: 17:28

La notificación realizada el 11/12/2024 a las 17:28 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58

La notificación realizada el 13/03/2024 a las 11:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha de notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha de notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10072089/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:01 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 15 URGENTE DE VIDA O MUERTE.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO 15.pdf, Tamaño: 20313 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/05/2024 01:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10135191/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:29 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 8 CONSTITUCIONAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN pues precenta multiples vicios rogando hacerme llegar notificación de enterado.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.
Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	16:33

La notificación realizada el 08/05/2024 a las 16:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	1111/2025
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista, la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio 24725/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto*****, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo promovida por***** y su aclaración, así como la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la que declaró su legal i...

Fecha del acuerdo:	18/09/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2025
Fecha de notificación:	23/09/2025
Hora de notificación:	01:25 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9499699/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:54 tiempo del centro

Observaciones:

urgente en terminos del artículo 15 de la ley de amparo.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: queja complementaria.pdf, Tamaño: 31078 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

29/02/2024 07:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de
Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 09:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Visto, el escrito de cuenta, signado por el recurrente ***** , a través el cual desahoga la prevención que se le hiciera en acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticuatro; agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar... En tales circunstancias, se desprende que se ha dado cumplimiento a lo solicitado en el proveído mencionado en el párrafo anterior; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que la intensión del recurrente ***** , al pr...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	16:15

La notificación realizada el 25/03/2024 a las 16:15 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el escrito de cuenta, signado por el recurrente *****, a través el cual desahoga la prevención que se le hiciera en acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticuatro; agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar... En tales circunstancias, se desprende que se ha dado cumplimiento a lo solicitado en el proveído mencionado en el párrafo anterior; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que la intensión del recurrente *****, al presentar el presente recurso de queja, consiste en que se resuelva el diverso 15/2024, del índice de este órgano colegiado federal, que interpuso en contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 854/2023, promovido por el propio recurrente, a través del cual desechó de plano la demanda de amparo, el cual fue turnado para su resolución al magistrado ponente el uno de febrero de dos mil veinticuatro... Consecuentemente, se hace de su conocimiento que, aun cuando el artículo 101 de la ley de la materia establece un plazo de noventa días para resolver el recurso de queja, debido a las cargas excesivas de trabajo existentes en este órgano de control constitucional -mismas que pueden ser consultadas en el portal electrónico de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal <http://www.dgepj.cjf.gob.mx/>- los asuntos se resuelven conforme lo permiten dichas cargas dada la situación apremiante de congestión de expedientes... Por lo tanto, inmediateamente que sea posible, se dictará la sentencia en el expediente en que se actúa... Incluso, debe hacerse notar a la parte promovente, que la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, al elaborar los dictámenes sobre los informes circunstanciados y las visitas ordinarias de inspección que se practican a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, verifica en cada periodo los asuntos que presentan dilación en el dictado de sentencia, los motivos que se han expuesto a fin de justificar tal circunstancia, así como los datos estadísticos que permean en el órgano jurisdiccional,

que permiten contextualizar la realidad apremiante en que se encuentra el tribunal dada la excesiva carga de trabajo imperante; motivo por el cual, en cada caso dicho órgano administrativo conmina a la persona titular de cada ponencia a que: ".de no haberlo hecho al momento en que reciba el presente dictamen y de no existir impedimento legal alguno, presente los proyectos de sentencia de los asuntos destacados, privilegiando los de mayor dilación."... Es por ello que este tribunal federal, siguiendo los lineamientos que para tal efecto ha delimitado el órgano de vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal en cada visita de inspección, privilegia la resolución de asuntos que están catalogados con mayor dilación; característica con la que, de momento, no cuenta el asunto en que se actúa; con independencia de ello, se hará del conocimiento del ponente, para que a la brevedad, se dicte la sentencia en el recurso de queja 15/2024; hecho ello se acordará lo correspondiente respecto de la presente queja... Por otra parte, respecto del oficio con el que también se dio cuenta, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo el diverso 2086/2024, derivado del presente expediente y remite la boleta con número de registro 20231416046100019; agréguese a los autos para que obre como corresponda...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha de notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	04:15 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 866/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO

Notificación realizada por:

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual remite el juicio de amparo 1494/2024 de su índice e informa que mediante auto de nueve de agosto pasado, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, ordenando remitirla a los Juzgados de Distrito en el...

Fecha del acuerdo: 16/08/2024

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 19/08/2024

Fecha notificación: 20/08/2024

Hora de notificación: 15:19

La notificación realizada el 20/08/2024 a las 15:19 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo
y Juicios Federales en el Estado de México
(28/10/2003- 30/09/2024)

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1494/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

IV. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio que remite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibido a través de MINTER-SCJN por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, emitido en el cuaderno de varios 960/2024-VIAJ, de su estadística, determinación de la cual se advierte que ordenó remitir la demanda de amparo citada en el número uno (Constancia electrónica del promovente al rubro m...

Fecha del acuerdo: 09/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 12/08/2024
Fecha notificación: 12/08/2024
Hora de notificación: 10:40

La notificación realizada el 12/08/2024 a las 10:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 9491082/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:48 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RECLAMACION.pdf, Tamaño: 898082 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2370 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

28/02/2024 12:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 10096692/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:13 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290689/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:13 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: PNT QUEJA.pdf, Tamaño: 4194208 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2592 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7310847/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecisiete de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:35 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Amparito.pdf, Tamaño: 549159 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2388 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

17/04/2023 07:35

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 6279249/2022

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 148/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinticuatro de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 07:15 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Amparo de queja.pdf, Tamaño: 85763 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

24/10/2022 07:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del
Correspondencia Común: Segundo Circuito

Folio de registro: 11378740/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: seis de octubre del dos mil veinticinco

Hora de envío: 21:27 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MECHES DI.pdf, Tamaño: 5025059 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/6/2025 21:27

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 13238928/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:13 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7343683/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 355/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinte de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 09:01 tiempo del centro

Observaciones:

PRESENTE RECLAMACION EL 7 DE MARZO Y AUN NO RECIBO RESPUESTA

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RESOLUCION 4850.2022 SEV.pdf, Tamaño: 2456228 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2399 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

20/04/2023 09:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10096678/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 04:31 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.pdf, Tamaño: 26583 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 04:31

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10096696/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:18 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9378534/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidente de suspension.pdf, Tamaño: 18007 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 15:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10175182/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 186/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecisiete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:07 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INFORMETRIBU.pdf, Tamaño: 173042 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

17/05/2024 15:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México

Folio: 11002397/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1494/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintisiete de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 08:54 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMTIMNAL.pdf, Tamaño: 147537 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

27/09/2024 08:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil
Correspondencia Común: y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio de registro: 11413418/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 00:34 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: PROMOCION2627X.pdf, Tamaño: 8191971 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 00:34

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la
Correspondencia Común: Ciudad de México

Folio de registro: 11625095/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de noviembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:17 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo cd mex.pdf, Tamaño: 103727 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

11/12/2025 21:17

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 6376668/2022

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de noviembre del dos mil veintidos

Hora de envío: 12:59 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ultimacarta.pdf, Tamaño: 765833 bytes.

Type: application/pdf.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil
Correspondencia Común: y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio de registro: 11413442/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:41 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7374919/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 355/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinticinco de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 05:29 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: acuse scjn.pdf, Tamaño: 27622 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 5574 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

25/04/2023 05:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10135191/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:29 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 8 CONSTITUCIONAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN pues presenta multiples vicios rogando hacerme llegar notificación de enterado.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11413439/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 02:36 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 02 CIRCULAR NODO 802 2025.pdf, Tamaño: 4055321 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Promocion26270 5.pdf, Tamaño: 3973543 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/13/2025 02:36

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11525043/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 21:42 tiempo del centro

Observaciones:

En términos del artículo 15 de la ley de amparo, solicito hacer llegar con urgencia.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: peticion.pdf, Tamaño: 2698785 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/12/2024 21:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9220928/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintitres de enero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:13 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: desahogo.pdf, Tamaño: 180195 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

23/01/2024 23:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10903242/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecinueve de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ampliacion.pdf, Tamaño: 1048907 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

19/08/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11008174/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dos de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:33 tiempo del centro

Observaciones:

fe de erratas

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2570 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

02/10/2024 07:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11401438/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de octubre del dos mil veinticinco

Hora de envío: 11:12 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: COMUNICADO DEL 10 DE OCTUBRE.pdf, Tamaño: 247356 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/10/2025 11:12

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 14600103/2025

Tipo de asunto: Impedimento

Número de expediente: 3/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *once de diciembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:53 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MANIFIESTO IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR REQUERIMIENTO.pdf, Tamaño: 57544 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

11/12/2025 23:53

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 11453016/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:39 tiempo del centro

Observaciones:

QUEJA PRESENTADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y CONTRA ACTOS EXPRESOS EN EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: QUEJADIC2024.pdf, Tamaño: 1401699 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/12/2024 06:39

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 6261553/2022

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 148/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: veinte de octubre del dos mil veintidos

Hora de envío: 05:50 tiempo del centro

Observaciones:

El enlace sig. contiene archivos que no he podido subir al expediente electrónico ingresar con la contraseña: PJJF148/2022 https://msevgob-my.sharepoint.com/:f/g/personal/30fiz0258m_zonaesc_msev_gob_mx/EkRmp209mW1OkWQPlo9zeNgBaZlg

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Amparo de queja.pdf, Tamaño: 75850 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

20/10/2022 05:50

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 6252918/2022

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 148/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecinueve de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 07:09 tiempo del centro

Observaciones:

el archivo original como es mas pesado no se sube

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSERECREV.pdf, Tamaño: 60558 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: IVAIREV44132022III.pdf, Tamaño: 925269 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

19/10/2022 07:09

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9373714/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 08:56 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 27393 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2373 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 08:56

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 6287794/2022

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinticinco de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 02:35 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ampliaramparo.pdf, Tamaño: 16873 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio: 13238914/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 673/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:11 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:11

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11413399/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:44 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: PROMOCION2627X.pdf, Tamaño: 8191971 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/12/2025 23:44

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Boca del Río

Folio de registro: 11407546/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de octubre del dos mil veinticinco

Hora de envío: 18:50 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: COMUNICADO DEL 10 DE OCTUBRE.pdf, Tamaño: 247356 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/10/2025 18:50

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238957/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:15 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13972202/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:17 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: SEGUNDO TRIBUNAL ADMIN VERACRUZ.pdf, Tamaño: 4329071 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:17

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9373714/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 08:56 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 27393 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2373 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 08:56

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 6287794/2022

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinticinco de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 02:35 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ampliaramparo.pdf, Tamaño: 16873 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio: 13238914/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 673/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:11 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:11

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11413399/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *doce de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:44 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: 01TRAKA 121025A.pdf, Tamaño: 165799 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: COMUNICADO A LAS OCCS DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025.pdf, Tamaño: 5023534 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: PROMOCION2627X.pdf, Tamaño: 8191971 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: Recurso2102 X.pdf, Tamaño: 8199536 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/12/2025 23:44

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Boca del Río

Folio de registro: 11407546/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de octubre del dos mil veinticinco

Hora de envío: 18:50 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: COMUNICADO DEL 10 DE OCTUBRE.pdf, Tamaño: 247356 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/10/2025 18:50

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11008174/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dos de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:33 tiempo del centro

Observaciones:

fe de erratas

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2570 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

02/10/2024 07:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con
Correspondencia Común: Residencia en Xalapa

Folio de registro: 11401438/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: diez de octubre del dos mil veinticinco

Hora de envío: 11:12 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: COMUNICADO DEL 10 DE OCTUBRE.pdf, Tamaño: 247356 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

10/10/2025 11:12

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 14600103/2025

Tipo de asunto: Impedimento

Número de expediente: 3/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *once de diciembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:53 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MANIFIESTO IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR REQUERIMIENTO.pdf, Tamaño: 57544 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

11/12/2025 23:53

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 11453016/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:39 tiempo del centro

Observaciones:

QUEJA PRESENTADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y CONTRA ACTOS EXPRESOS EN EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: QUEJADIC2024.pdf, Tamaño: 1401699 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/12/2024 06:39

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 6261553/2022

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 148/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veinte de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 05:50 tiempo del centro

Observaciones:

El enlace sig. contiene archivos que no he podido subir al expediente electrónico ingresar con la contraseña: PJJF148/2022 https://msevgob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/30fiz0258m_zonaesc_msev_gob_mx/EkRmp209mW1OkWQPlo9zeNgBaZlg

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: Amparo de queja.pdf, Tamaño: 75850 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

20/10/2022 05:50

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 6252918/2022

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 148/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *diecinueve de octubre del dos mil veintidos*

Hora de envío: 07:09 tiempo del centro

Observaciones:

el archivo original como es mas pesado no se sube

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSERECREV.pdf, Tamaño: 60558 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: IVAIREV44132022III.pdf, Tamaño: 925269 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

19/10/2022 07:09